

Том 1

Зборник
радова

ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ 75 година касније

Зборник радова

ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ
75 година касније

Том 1

ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ – 75 ГОДИНА КАСНИЈЕ
Том 1

ИНСТИТУТ ЗА СТРАТЕГИЈСКА ИСТРАЖИВАЊА
ИНСТИТУТ ЗА НОВИЈУ ИСТОРИЈУ СРБИЈЕ
ИНСТИТУТ ЗА САВРЕМЕНУ ИСТОРИЈУ
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

За издаваче
др Јованка Шарановић

Главни и одговорни уредници
пуковник др Далибор Денда
др Бојан Б. Димитријевић
др Димитар Тасић

Редакција
Др Миле Бјелајац, др Предраг Ј. Марковић, др Коста Николић, др Слободан Селинић, пуковник др Миљан Милкић, др Татјана Милошевић (секретар редакције), проф. др Горан Латиновић (Босна и Херцеговина), др Константин Никифоров (Русија), др Ефпраксија Пасхалиду (Грчка), др Тодор Петров (Бугарска), др Кармен Сорина Рижновеану (Румунија)

Рецензенти
академик Љубодраг Димић (Србија)
др Јарослав Вишњаков (Русија)
др Харолд Раф (САД)

Лектура и коректура
Јелица Војиновић
Јелена Милосављевић

Техничка обрада текста
Мирјана Вујашевић

Прелом и графички дизајн корица
Ђорђе Секерезовић

ISBN 978-86-81121-30-6
ISBN 978-86-7005-175-1
ISBN 978-86-7403-256-5
ISBN 978-99976-49-22-5

Штампање овог зборника помогли су Министарство одбране и Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

Предња корица: Петар Лубарда, Устанак (1966), уље на платну 173×177 cm
© Уметничка збирка Галерије Дома Војске Србије
Front cover: Petar Lubarda, Uprising (1966), oil-on-canvas 173×177 cm
© Art Collection, Gallery of the Central Military Club

© Институт за стратегијска истраживања, Београд, 2021.
© Институт за новију историју Србије, Београд, 2021.
© Институт за савремену историју, Београд, 2021.
© Универзитет у Бањој Луци, Бања Лука, 2021.
© Аутори

***ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ
75 ГОДИНА КАСНИЈЕ***

Том 1

БЕОГРАД, 2021.

САДРЖАЈ / CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР	11
PREFACE	15
ПРЕДИСЛОВИЕ	19

I НА ПУТУ КА СВЕТСКОМ СУКОБУ / TOWARDS THE GLOBAL CONFLICT / НА ПУТИ К МИРОВОМУ КОНФЛИКТУ

Срђан Мићућ

ЈУГОСЛАВИЈА, НЕУТРАЛНОСТ БАЛКАНА ИЛИ РАТНИ КОНФЛИКТ,
СЕПТЕМБАР 1939 – ФЕБРУАР 1940.

Srđan Mičić

YUGOSLAVIA, THE BALKANS' NEUTRALITY OR THE MILITARY
CONFLICT, SEPTEMBER 1939 – FEBRUARY 1940

Срджан Мичич

ЈУГОСЛАВИЈА, НЕЙТРАЛНОСТ БАЛКАН ИЛИ ВОЕННИЙ
КОНФЛИКТ, СЕНТЯБРЬ 1939 – ФЕВРАЛЬ 1940 25

Милош Жикић

ГРЧКО-ИТАЛИЈАНСКИ РАТ И ЈУГОСЛОВЕНСКЕ
ВОЈНЕ АКТИВНОСТИ 1940. ГОДИНЕ

Miloš Žikić

GRECO-ITALIAN WAR AND YUGOSLAV
MILITARY ACTIVITIES IN 1940.

Милош Жикич

ГРЕКО-ИТАЛЬЯНСКАЯ ВОЙНА
И МЕРЫ АРМИИ ЮГОСЛАВИИ В 1940. ГОДУ 55

Алексеј Тимофејев

ОБАВЕШТАЈНА МРЕЖА НКВД/НКГБ У КРАЉЕВИНИ
ЈУГОСЛАВИЈИ УОЧИ И ЗА ВРЕМЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА

Aleksej Timofejev

NKVD/NKGB INTELLIGENCE NETWORK IN THE KINGDOM
OF YUGOSLAVIA BEFORE AND DURING THE SECOND WORLD WAR

Алексей Ю. Тимофеев

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СЕТЬ НКВД/НКГБ В КОРОЛЕВСТВЕ
ЮГОСЛАВИЈА НАКАНУНЕ И ВО ВРЕМЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 77

Далибор Денда
ОБАВЕШТАЈНА САРАДЊА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
СА ЗАПАДНИМ САВЕЗНИЦИМА (1939 – 1941)
Dalibor Denda
INTELLIGENCE COOPERATION BETWEEN KINGDOM
OF YUGOSLAVIA AND WESTERN ALLIES (1939 – 1941)
Далибор Денда
СОТРУДНИЧЕСТВО КОРОЛЕВСТВА ЈУГОСЛАВИИ С ЗАПАДНИМИ
СОЮЗНИКАМИ В ОБЛАСТИ РАЗВЕДКИ (1939 – 1941) 97

Владимир Љ. Цветковић
ЈУГОСЛОВЕНСКО/СРПСКО - РУМУНСКИ ОДНОСИ
ТОКОМ 1941. ГОДИНЕ
Vladimir Lj. Cvetković
YUGOSLAV-ROMANIAN RELATIONS DURING 1941
Владимир Л. Цветкович
ЈУГОСЛАВСКО/СЕРБСКО – РУМЫНСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ В 1941 ГОДУ 113

Весна Ђикановић
ИЗМЕЂУ СИМБОЛИКЕ, ИДЕОЛОГИЈЕ
И ПОЛИТИКЕ – 27. МАРТ У ПОЛИТИЧКОМ ЖИВОТУ
ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ЕМИГРАЦИЈЕ У САД ТОКОМ
ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА
Vesna Đikanović
BETWEEN SYMBOLISM, IDEOLOGY
AND POLITICS – MARCH 27th IN POLITICAL ACTIVITIES
OF YUGOSLAV EMIGRATION IN THE USA DURING
THE SECOND WORLD WAR
Весна Джиканович
МЕЖДУ СИМВОЛИКОЙ, ИДЕОЛОГИЕЙ
И ПОЛИТИКОЙ – 27 МАРТА В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
ЈУГОСЛАВСКОЙ ЭМИГРАЦИИ В США
В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 143

Сергеј Анатољевич Фалко
ПРОУЧАВАЊЕ ИСТОРИОГРАФИЈЕ
О РАДУ ВОЈНО-ИНСТРУКТОРСКИХ МИСИЈА ВОДЕЋИХ ЕВРОПСКИХ
ЗЕМАЉА И САД У МЕЂУРАТНОМ ПЕРИОДУ (1918 – 1939)
Сергей Анатољевич Фалко
ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИОГРАФИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВОЕННО-ИНСТРУКТОРСКИХ МИССИИ ВЕДУЩИХ ЕВРОПЕЙСКИХ
СТРАН И США В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1918-1939 ГГ.)

Sergey Anatol'evich Fal'ko

STUDY OF THE HISTORIOGRAPHY OF THE MILITARY
INSTRUCTION MISSIONS OF THE LEADING EUROPEAN COUNTRIES
AND THE USA IN THE INTERWAR PERIOD (1918-1939) 173

II РАТ И ДИПЛОМАТИЈА / WAR AND DIPLOMACY / ВОЙНА И ДИПЛОМАТИЈА

Александар Животић

СССР И ПИТАЊЕ ОРГАНИЗОВАЊА ОРУЖАНОГ ОТПОРА
НЕМАЧКОЈ ОКУПАЦИЈИ СРБИЈЕ 1941.

Aleksandar Životić

USSR AND THE ISSUE OF ORGANIZING ARMED RESISTANCE
TO THE GERMAN OCCUPATION OF SERBIA IN 1941.

Александр Животич

СССР И ВОПРОС ОРГАНИЗАЦИИ ВООРУЖЕННОГО
СОПРОТИВЛЕНИЯ НЕМЕЦКОЙ ОКУПАЦИИ СЕРБИИ В 1941 ГОДУ 201

Арнад Хорњак

МАЂАРСКА СПОЉНА ПОЛИТИКА И ОКУПИРАНА
СРБИЈА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ

Hornuák Árpád

HUNGARIAN FOREIGN POLICY AND OCCUPIED
SERBIA IN THE SECOND WORLD WAR

Арнад Хорняк

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ВЕНГРИИ И ОККУПИРОВАННАЯ
СЕРБИЯ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 239

Борис Томанић

САРАДЊА РАВНОГОРСКОГ ПОКРЕТА СА БУГАРСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ПОЈЕДИНЦИМА

Boris Tomanić

COOPERATION OF THE ROYALIST RESISTANCE WITH
BULGARIAN ORGANIZATIONS AND INDIVIDUALS

Борис Томанич

СОТРУДНИЧЕСТВО РАВНОГОРСКОГО ДВИЖЕНИЯ С БОЛГАРСКИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ОТДЕЛЬНЫМИ ПОЛИТИКАМИ 285

Милан Терзић

ЈУГОСЛОВЕНСКА КРАЉЕВСКА ВЛАДА И ПОКРЕТ
ДРАЖЕ МИХАИЛОВИЋА: КОМПРОМИСИ ПРЕМА
ПАРТИЗАНСКОМ ПОКРЕТУ 1943-1944.

Milan Terzić

YUGOSLAV ROYAL GOVERNMENT AND MOVEMENT
OF DRAŽA MIHAILOVIĆ: COMPROMISES TOWARDS
THE PARTISAN MOVEMENT 1943–1944

Милан Терзич

ЈУГОСЛАВСКОЕ КОРОЛЕВСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО И ДВИЖЕНИЕ
ДРАЖИ МИХАИЛОВИЧА: КОМПРОМИСЫ В ОТНОШЕНИИ
ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ 1943–1944. 285

Boyan Zhekov

BULGARIA AND THE ALLIES, 1943–1944: THE FAILED
ATTEMPT FOR AN ARMISTICE

Бојан Жеков

БУГАРСКА И САВЕЗНИЦИ, 1943-1944: НЕУСПЕШАН
ПОКУШАЈ СКЛАПАЊА ПРИМИРЈА

Боян Жеков

БОЛГАРИЯ И СОЮЗНИКИ В 1943-1944 Г.: НЕУДАЧНАЯ
ПОПЫТКА ПОДПИСАНИЯ ПЕРЕМИРИЯ 301

Dariusz Miszewski

THE POLISH GOVERNMENT-IN-EXILE PLAN TO ESTABLISH
A SUSTAINABLE SYSTEM OF PEACE AND SECURITY IN CENTRAL
EUROPE (1939-1945)

Дариуш Мишевски

ПЛАНОВИ ПОЉСКЕ ВЛАДЕ У ИЗБЕГЛИШТВУ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ
ОДРЖИВОГ МИРОВОГ СИСТЕМА И БЕЗБЕДНОСТИ
СРЕДЊОЈ ЕВРОПИ (1939 – 1945)

Дариуш Мишевски

ПЛАНЫ ПОЉСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В ИЗГНАНИИ
ПО СОЗДАНИЮ УСТОЙЧИВОЙ СИСТЕМЫ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЕ (1939 – 1945) 317

III ОКУПАЦИЈА И КОЛАБОРАЦИЈА / OCCUPATION AND COLLABORATION/ ОКУПАЦИЈА И КОЛАБОРАЦИЈА

Radosav Tucović

ОРГАНИЗАЦИЈА И РАЗВОЈ ПОЛИЦИЈЕ НАЦИСТИЧКЕ НЕМАЧКЕ
У ОКУПИРАНОЈ СРБИЈИ (1941–1944)

Radosav Tucović

ORGANIZATION AND DEVELOPMENT OF NAZI GERMANY POLICE
FORCES IN OCCUPIED SERBIA (1941–1944)

Радосав Туцович

ОРГАНИЗАЦИЈА И РАЗВИТИЕ ПОЛИЦЕЙСКИХ СИЛ НАЦИСТСКОЙ
ГЕРМАНИИ В ОККУПИРОВАННОЙ СЕРБИИ (1941 – 1944) 339

Небојша Стамболија
ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАНИЧНЕ СЛУЖБЕ У ОКУПИРАНОЈ
СРБИЈИ У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
Nebojša Stambolija
ORGANIZATION OF THE BORDER SERVICE IN OCCUPIED
SERBIA IN THE SECOND WORLD WAR
Небойша Стамболия
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ В ОККУПИРОВАННОЙ
СЕРБИИ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 367

Александар Стојановић
ГРАДАЦИЈА КОЛАБОРАЦИЈЕ. РАЗЛИЧИТИ ОБЛИЦИ И ИНТЕНЗИТЕТИ
САРАДЊЕ СА ОКУПАТОРОМ У СРБИЈИ 1941–1944.
Aleksandar Stojanović
GRADATED COLLABORATION: TYPES OF COLLABORATION
IN SERBIA UNDER NAZI OCCUPATION 1941–1944.
Александр Стоянович
ГРАДАЦИЈА КОЛАБОРАЦИИ. ТИПОЛОГИЈА ФОРМЫ
И ИНТЕНСИВНОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА С ОККУПАНТАМИ
В СЕРБИИ В 1941–1944 ГОДАХ. 385

Маријана Т. Мраовић
КИНЕМАТОГРАФСКА ДЕЛАТНОСТ КАО ОБЛИК ПРОПАГАНДЕ
НЕДИЋЕВЕ ВЛАДЕ У ОКУПИРАНОЈ СРБИЈИ 1941–1944. ГОДИНЕ
Marijana T. Mraović
THE CINEMATOGRAPHIC ACTIVITY AS A FORM
OF PROPAGANDA OF NEDIĆ'S GOVERNMENT AT
THE OCCUPIED SERBIA DURING 1941–1944
Марияна Т. Мраович
КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФОРМА
ПРОПАГАНДЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА МИЛАНА НЕДИЧА
В ОККУПИРОВАННОЙ СЕРБИИ 1941–1944. 407

Милош Тимотијевић
„ДОБИТЕ ДА ЛОЧЕТЕ СРПСКУ КРВ, ХИЈЕНЕ АНГЛОАМЕРИЧКЕ!”
САВЕЗНИЧКО БОМБАРДОВАЊЕ СРБИЈЕ 1943–1944.
И ПРОПАГАНДА КОЛАБОРАЦИОНИСТИЧКЕ ШТАМПЕ
Miloš Timotijević
“COME AND DRINK SERBIAN BLOOD, YOU ANGLO-AMERICAN HYENAS!”:
ALLIED BOMBING OF SERBIA IN 1943-1944 AND THE PROPAGANDA
OF THE COLLABORATIONIST PRESS

Милош Тимотиевич

“ПРИЙДИТЕ И ЛАКАЙТЕ СЕРБСКУЮ КРОВЬ,
АНГЛО-АМЕРИКАНСКИЕ ГИЕНЫ!“СОЮЗНИЧЕСКИЕ
БОМБАРДИРОВКИ СЕРБИИ В 1943 – 1944 ГГ.
И ПРОПАГАНДА В КОЛЛАБОРАЦИОНИСТСКОЙ ПЕЧАТИ 433

Дмитрий Алексеевич Фролов

ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ И ОСОБЕННОСТИ НЕМЕЦКОГО
ВОСПРИЯТИЯ БАЛКАНСКИХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ В ВОЙСКАХ СС.

Дмитриј Алексејевич Фролов

ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦИЈЕ И СПЕЦИФИЧНОСТИ НЕМАЧКОГ
ДОЖИВЉАЈА ДОБРОВОЉАЦА СА БАЛКАНА У СС – ЈЕДИНИЦАМА

Dmitry Frolov

PROBLEMS OF ADAPTATION AND PECULIARITIES OF GERMAN
PERCEPTION OF BALKAN VOLUNTEERS IN THE WAFFEN-SS. 453

УДК 94(497.11)"1941/1944"
323.23:070(497.11)"1941/1944"

Др Милош Тимотијевић
Народни музеј Чачак
slapovi@gmail.com

**„ДОБИТЕ ДА ЛОЧЕТЕ СРПСКУ КРВ,
ХИЈЕНЕ АНГЛОАМЕРИЧКЕ!”
САВЕЗНИЧКО БОМБАРДОВАЊЕ СРБИЈЕ 1943–1944.
И ПРОПАГАНДА КОЛАБОРАЦИОНИСТИЧКЕ ШТАМПЕ**

Апстракт: Страдање цивила и разарање градова током савезничког бомбардовања Србије за време немачке окупације у последње две године рата, покренуло је снажну антизападну пропаганду колаборационистичке владе Милана Недића. Пропагандни модел који је коришћен само се делимично ослањао на антизападни наратив нацистичке Немачке, која је увек јасно саопштавала да их напада како британска, тако и америчка авијација. За разлику од неких других подручја Европе, градове у окупираној Србији највише је бомбардовало америчко ваздухопловство, док је удео Британаца у нападима био минималан. Међутим, колаборационистичка штампа је у први план редовно истицала Британце као нападаче и непрекидно наглашавала њихово „злочинаштво”. Американци најчешће уопште нису помињани, а ако је то и чињено, што је било веома ретко, обавезно су били у другом плану. Никада нису приказани ни прави оборени авиони који су бомбардовали Србију, нити погинули и заробљени авијатичари, иако их је било много. Избегаван је и најминималнији помен да Србију бомбардују амерички авиони.

Кључне речи: пропаганда, авијација, бомбардовања, Британци, Американци, Немци, Милан Недић, Станислав Краков, Ниш, Србија.

Савезничка стратегија масовног бомбардовања у Другом светском рату у својој основи припада најстаријем облику ратовања – застрашивању непријатеља. Развој ваздушне силе условио је нове облике борбе и створио убеђење да се модерним оружјем може постићи оно што није било могуће конвенционалним наоружањем. Главни циљ авионских напада није био усмерен на уништење материјалних основа за вођење рата, већ првенствено на сламање

морала становништва и смањење његове спремности за борбу.¹ Убијање недужних цивила оправдано је војним „прорачуном”, како би се избегла још већа погибија, што је са одмицањем рата бледело пред чињеницом да је бомбардовање Немачке доживело врхунац 1945. када је њен пораз био потпуно извршен.² На крају се показало да је ефекат застрашивања цивила масовним бомбардовањима прецењен.³ Увек су постојале и моралне дилеме у вези с бомбардовањима, међутим стратешки интереси били су приоритетнији у односу на неминовне невинне људске жртве.⁴

Немачка пропаганда оштро је осуђивала савезничку стратегију масовних бомбардовања насељених места, а такве нападе редовно је називала „терористичким”. Разарање урбаних језгара историјских градова и многих споменика културе приказивано је као покушај уништења европске цивилизације.⁵ Зато је Немачка хваљена као узданица европске културе и носилац мисије човечанства у отклањању смртне опасности која прети од болшевика и Јевреја.⁶

Пропаганда као процес у коме се обликује перцепција и манипулише сазнањима организује се због утицаја на промену понашања људи. Ширење одређених мишљења и ставова треба да придобије примаоце порука за такве идеје и подстакне на одређено деловање.⁷ Пропаганда колаборационистичке владе Милана Недића под Немачком контролом настојала је да усмерава расположење становништва према својим циљевима. Обим, садржај, активности и дуготрајност такве пропагандне делатности имао је снажно дејство.⁸

- 1 Piter Kalvokorezi i Gaj Vint, *Totalni rat* (Београд: Rad, 1987), 393-408.
- 2 Majkl Volzer, „Други светски рат: зашто је овај рат био другачији?”, *Teoria* 2 (1992), 113-125; Majkl Volzer, *Pravedni i nepravедni ratovi: moralni argument sa istorijskim primerima* (Београд: Službeni glasnik, 2010), 315-325.
- 3 Џон М. Робертс, *Европа 1880-1945* (Београд: Clio, 2002), 606.
- 4 M.Volzer, *Pravedni i nepravедni ratovi...*204-207.
- 5 „Једнодушност европске јавности против ваздушног терора”, *Ново време*, 1. 7. 1943, 1; М. Војиновић, „Ратни потенцијал живаца”, *Српски народ*, 3. 7. 1943, 4; М. Војиновић, „Дивљаци нападају”, *Српски народ*, 24. 7. 1943, 2; „Рат нерава и његова средства”, *Ново време*, 1. 9. 1943, 1.
- 6 Маријана Мраовић, *Од сурове стварности до алтернативне реалности: пропаганда владе Милана Недића 1941-1944* (Београд: Медија центар „Одбрана”, 2019), 52.
- 7 Sandra Radenović, „Propaganda”, у: *Sociloški rečnik*, uredili Aljoša Mimica i Marija Bogdanović (Београд: Zavod za udžbenike, 2007), 451-453.
- 8 Александар Стојановић и Маријана Мраовић, „Увод: информисање у тоталитарним друштвима, ратна пропаганда и Србија под немачком окупацијом у Другом светском рату”, у: *Колаборационистичка штампа у Србији*, Књ. 1, уредио Александар Стојановић (Београд: „Филип Вишњић”, 2015), 17-88.

Бомбардовање Ниша 20. октобра 1943. и стварање пропагандног модела колаборационистичке штампе

Први град који су Американци бомбардовали у окупираној Србији био је Ниш. Разарање града 20. октобра 1943. било је велико, као и људске жртве (око 250 погинулих и око 200 рањених)⁹ Ниш је бомбардован с циљем пресецања железничке линије између Београда и Софије¹⁰ Напад на комуникације у окупираној Србији у то време захтевала је ЈВуО.¹¹

Савезничко бомбардовање Ниша није нанело велику штету Немцима и Бугарима, али је зато довело до великих цивилних жртава и разарања града, што је отворило простор за колаборационистичку пропаганду усмерену против ЈВуО и западних Савезника, који су означени као „људождери” који „лочу српску крв” док су на „сатанском послу”.¹² Англоамериканци су окарактерисани као кукавице, неспремни да прихвате борбу на земљи, али зато способни да бомбардују и митраљирају невинне Србе, што им се неће заборавити.¹³ Жртве бомбардовања Ниша одмах су добиле мученички статус (нишки и косовски „божури”), док је на Енглезе (иако они нису напали град) бачена Божја клетва.¹⁴ Заједничка сахрана жртава бомбардовања била је повод да се додатно шири мржња према западним Савезницима и тражи освета.¹⁵

Бомбардовање Ниша била је одлична прилика да се нападу и Срби „англофили”, који су оптужени да раде за стране интересе, бране њихове злочине, уз најаву да ће на крају „невина крв Ниша”

9 Драгољуб Мирчетић, *Ваздушна бомбардовања Ниша у Другом светском рату 1941–1944* (Ниш: Градина, 1998), 61.

10 Павле Павловић, „Попис и хронологија мисија савезничке авијације над Србијом 20. октобар 1943 – 23. новембар 1944.”, *Српска политичка мисао* 4 (2017), 355.

11 Војни архив, Четничка архива [у даљем тексту само ВА, ЧА], кут. 125, ф. 1, рег. бр. 1/6; Радоје Кнежевић и Живан Кнежевић, *Слобода или смрт* (Сијетл: Р.Кнежевић, Ж. Кнежевић, 1981), 114; Milan Terzić, „Jugoslovenska kraljevska vlada, general Dragoljub Mihailović i savezničko bombardovanje ciljeva u Jugoslaviji 1942–1944. godine”, *Tokovi istorije*, br. 1/2 (2005), 81–111; Ђорђе Станковић, „’Ревизионисти’ и савезничко бомбардовање Београда 1944. године”, *Војноисторијски гласник*, бр.1–2 (2006), 131.

12 „Англо-амерички терористички напад на Ниш”, *Ново време*, 22. 10. 1943, 1; „Дођите да лочете српску крв, хијене англоамеричке!”, *Ново време*, 22. 10. 1943, 3.

13 „Беспримерно мародерство Британоамериканаца”, *Српски народ*, 23. 10. 1943, 1.

14 Б. Н., „Нишки божури”, *Ново време*, 23. 10. 1943, 1.

15 Р. Павловић, М. Симић, „Шта и коме згрешише зверски побијена нишка деца?”, *Ново време*, 23. 10. 1943, 3.

бити сведок на суду.¹⁶ Бомбардовање Ниша тумачено је као сигуран знак да Енглези не рачунају више на симпатије Срба, да је Дража одбачен и да је Балкан препуштен Совјетском Савезу.¹⁷ Милан Недич је позвао Србе на окупљање и проклео оне који су у Лондону, потом и осудио њихову пропаганду да Енглези наводно „воле” Србе.¹⁸ Помени жртвама бомбардовања Ниша одржавани су широм окупиране Србије, што је била нова и додатна прилика да се јавно осуде западни Савезници.¹⁹ Потом су организоване многе добротворне акције помагања пострадалима, чак је и немачки командант града дао новчани прилог, да би потом симболично пустио 20 политичких затвореника као знак добре воље према Србима. Затим су штампане и поштанске марке са мотивом бомбардованог Ниша.²⁰ Све пропагандне поруке биле су усмерене против Енглеза, док Американци који су заправо бомбардовали град, најчешће уопште нису помињани.

Колаборационистичка штампа у окупираној Србији редовно је преносила да Немачку поред Британаца бомбардују и Американци („ваздушни гангстери”).²¹ Такође су преношене вести да Американци бомбардују Румунију и Бугарску.²² Објављивана су и имена заробљених америчких авијатичара оборених изнад Софије, као и искази са њиховог испитивања.²³ На исти начин преношене су и вести да Американци бомбардују градове на територији коју су контро-

16 „Издаја англофила према свом народу”, *Ново време*, 24. 10. 1943, 1; „Претседник српске владе о англо-америчком терористичком нападу: ‘Болно нишко крвопролиће зове нас у јединствени фронт’”, *Обнова*, 28. 10. 1943, 1; „Поука коју пружа најновије енглеско издајство”, *Обнова*, 28. 10. 1943, 3.

17 „Онима који су се прекјуче пробудили”, *Обнова*, 22. 10. 1943, 3; „Авијатичари у улози дипломата”, *Ново време*, 26. 10. 1943, 1.

18 „Срби, на окуп!”, *Ново време*, 28. 10. 1943, 1.

19 „Помен жртвама енглеског терористичког напада у Нишу, у београдској Саборној цркви”, *Обнова*, 27. 10. 1943, 3; „Цела Србија поклонила се јуче нишким жртвама”, *Ново време*, 28. 10. 1943, 3; „Народна жалост за невиним жртвама у Нишу”, *Српски народ*, 30. 10. 1943, 6.

20 „Прва акција за помоћ пострадалима”, *Обнова*, 26. 10. 1943, 3; „Фелкомандант у Нишу дао је 200.000 за жртве енглеског бомбардовања”, *Ново време*, 9. 11. 1943, 3; Марко В. Симић, „Помоћ пострадалима од бомбардовања у Нишу”, *Ново време*, 11. 11. 1943, 4; Марко Симић, „Ниш ће и даље истрајати у својој српској мисионарској улози”, *Ново време*, 20. 11. 1943, 3; Добротворне марке за пострадале од бомбардовања у Нишу”, *Ново време*, 28. 11. 1943, 3; „Марке у корист пострадалих у Нишу”, *Ново време*, 5. 12. 1943, 5.

21 „Борба против ваздушних гангстера”, *Обнова*, 16. 12. 1943, 2.

22 „Софијски квартови за становање као циљеви америчких бомби”, *Обнова*, 23. 12. 1943, 1; „Страх америчких пилота пред сопственим бомбама”, *Ново време*, 2. 6. 1944, 1.

23 „Значајно ћутање америчких терористичких авијатичара”, *Обнова*, 1. 1. 1944, 1.

лисали НДХ и Немци (Сарајево, Травник, Приједор, Задар, Сплит).²⁴ Пропаганда НДХ јасно је као нападаче означавала Британце и Американце, са знаком да убијају и децу, уз вести о заробљеним америчким авијатичарима.²⁵

У Србији није примењиван такав пропагандни модел. Поводом бомбардовања Ниша 20. октобра 1943. године у први мах су као нападачи означени Енглези („звери“), али и Американци.²⁶ Почетно колебање у уобличавању пропагандне поруке и упоредно помињање Енглеза и Американаца, чији је заједнички напад однео много жртава у једном „историјском граду“, било је краткотрајно.²⁷ Американци су брзо „нестали“ из свих вести, које потом искључиво попуњавају Енглези, „украшени“ изразито негативним квалификацијама.²⁸ Негативна слика Американаца у осталим текстовима ипак није изостављана, али била је много ређа и није се везивала за бомбардовање Србије.²⁹

У сваком случају Савезници су означени као „бивши савезници“ и „крвопије“, а изјаве преживелих жртава бомбардовања биле су пуне немоћног прекора који је прелазио у љутиту осуду.³⁰ Похваљиване су изјаве како ће многи људи после страдања у Нишу учити своју децу да мрзе и презиру Енглезе.³¹

Најразорније пропагандне поруке уобличавао је Станислав Краков, књижевник и уредник *Новог времена*, који је истицао непрецизност савезничке авијације и поименице помињао велики број жртава са тачним локацијама страдања у Нишу, које свакако нису могле бити било какав војни циљ. Утисак је појачаван детаљним описима размрсканих тела, истргнутих удова, уживљавањем у очај и бол преживелих који су изгубили чланове својих породица, нарочито деце. Краков је посебно истицао како су Немци веома брзо поправили део

24 „Тито поручује бомбардовање“, *Ново време*, 22. 12. 1943, 1; „Англоамерички терористички ваздушни напади и аграрне у Далмацији и Босни“, *Обнова*, 14. 1. 1944, 3.

25 Marica Karakaš Obradov, *Angloamerička bombardiranja Hrvatske u Drugom svjetskom ratu: saveznički zračni napad na Nezavisnu državu Hrvatsku: 1943–1945* (Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2008), 52, 57, 217, 324.

26 „Англо-амерички терористички напад на Ниш“, *Обнова*, 21. 10. 1943, 1.

27 „Нишке жртве“, *Обнова*, 23. 10. 1943, 3.

28 Лазар Чолић, „Англоамерички авијатичари изручују бомбе на српски град“, *Обнова*, 22. 10. 1943, 3; Лазар Чолић, „Над рушевинама радничких кућа енглески авијатичари су се смејали“, *Обнова*, 23. 10. 1943, 3.

29 „Помоћни народ Сједињених држава“, *Обнова*, 30. 10. 1943, 8.

30 Лазар Чолић, „После терористичког напада енглеских авијатичара на Ниш. Сигуран нас немилосрдно...“, *Обнова*, 25. 10. 1943, 4.

31 „Сигнал из Ниша“, *Обнова*, 26. 10. 1943, 3.

пруге која је и поред свих промашаја погођена, цинично сугеришући да за праве „погодке” енглески авијатичари заслужују обећане „премије”, никако за промашаје, али да их свакако треба „наградити” за поубијане Србе („за проливену српску крв исплаћујте премије, ту нема преваре”).³² Американце није нападао.

Бомбардовања Србије у пролеће 1944. и колаборационистичка пропаганда

Тешка бомбардовања Србије у пролеће 1944. године, посебно страдања Ниша и Београда, поново су покренула снажан талас анти-западне пропаганде колаборационистичке штампе. Бомбардовање Ниша 30. марта 1944. није нанело велику штету, али је напад искоришћен да се јавност подсети на велико разарање града из претходне године. Енглези су приказани као „отворени непријатељи”, при чему су сви њихови поступци против Срба окарактерисани као „добри” како би се „отрезнили англофили”.³³ За окупациону пропаганду гађање Ниша била је прилика да се нагласи како Британци својим ваздушним нападима помажу Тита.³⁴ Иначе, напад на Ниш извели су Американци.³⁵ Британска авијација није учествовала у овом бомбардовању.

Још снажнија антизападна пропаганда покренута је после новог бомбардовања Ниша 5. априла 1944. године.³⁶ Милан Недић је тражио свирепу кажњавање Енглеске за серију злочина, призивајући гнев Господа и његову освету („час освете је близу”).³⁷ Репортаже о разореном Нишу, фотографије срушених објеката, изјаве преживелих и заједничка сахрана искоришћени су за нови талас антибританске пропаганде.³⁸ Иако су заправо Американци поново бомбардовали Ниш, за напад су првенствено окривљени Енглези.

32 „Говор С. Кракова на београдском радиу. Седамдесет погодака Ројал Ер Форса у Нишу”, *Ново време*, 29. 10. 1943, 3.

33 „Нови терористички напад на Ниш”, *Ново време*, 31. 3. 1944, 1.

34 „Како је извршен јучерашњи терористички напад англоамеричких авиона на незаштићени град Ниш”, *Обнова*, 31. 3. 1944, 3.

35 Kevin A. Mahoney, *Fifteenth Air Force against the Axis Combat Missions over Europe during World War II* (Lanham: The Scarecrow Press, Inc., 2013), 80–81.

36 „Трећи терористички напад на Ниш”, *Ново време*, 6. 4. 1944, 1; Ј. К., „Англоамеричке бомбе разориле су више стотина кућа у Нишу”, *Ново време*, 7. 4. 1944, 2.

37 Б. Ђ. Недић, „Енглеске терористе на делу”, *Ново време*, 7. 4. 1944, 2.

38 Д. Вучковић, „Бомбе бачене на Ниш упућене су целом српском народу”, *Ново време*, 9. 4. 1944, 2; П. М., „Недељни преглед”, *Ново време*, 9. 4. 1944, 2; Д. Вучковић, „Ниш је тешко погођен терористичким нападом англо-америчких авиона”, *Ново*

Ниш је следећи пут бомбардован на Велику суботу 15. априла 1944. године.³⁹ Као и у претходним нападима град су гађали амерички авиони.⁴⁰ Недићева пропаганда конструисала је информацију како су из погођених летелица изнад Ниша искочили Кинези, Пољаци и Канађани, који су потом сви ухваћени и предати окупационим властима. „Прави” Американци нису помињани у пропагандним порукама.⁴¹ Није било ни снимака оборених авиона, ни погинилих авијатичара (иако их је било у стварности).⁴² Истовремено, упућен је и прекор англофилима и „последњим Мохиканцима” у Каиру и Лондону, уз питање да ли чују „врисак Србије” уочи највећег хришћанског празника, док су српска сирочад, деца, „пржена” и „разношена” савезничким бомбама. Највише је оптуживан Черчил, као и Тито, по чијој жељи је бомбардовање и наручено, јер су Срби национално јединствени и одупиру се комунизму.⁴³

На први и други дан Ускрса (16. и 17. април 1944) Американци су бомбардовали Београд, Земун и Ниш.⁴⁴ Недићева штампа је гађање српских градова тумачила као сузбијање партизанских напада на Србију („Титове хорде”), којима се одупиру „српске снаге” и „национални четници”.⁴⁵ Највећи проблем за Недићеву пропаганду биле су гласине како је Београд бомбардован због савезничке инвазије Балкана, што су ширили „пробољшевички, чисто бољшевички и неизлечиво англофилски” настројени људи.⁴⁶

Истицано је како на Балкану нема великих војних операција и да је бомбардовање обичан тероризам и покушај истребљења срп-

време, 10. 4. 1944, 2; Д. Вучковић, „Међу 88 Нишлија побијених 'савезничким' бомбама налази се десетак мале деце”, *Ново време*, 11. 4. 1944, 2; „Терористички напад англо-америчких авиона на села код Лесковца”, *Ново време*, 11. 4. 1944, 5; „Саопштење српске владе поводом бомбардовања Ниша”, *Ново време*, 12. 4. 1944, 1; „Велики народни збор у Нишу. Енглези раде на истребљењу српског народа”, *Ново време*, 12. 4. 1944, 2.

39 Марко Б. Симић, „Терористичко разарање Ниша на Велику суботу и Ускрс”, *Ново време*, 3. 5. 1944, 2.

40 Kevin A. Mahoney, н. д., 91.

41 К.К., „Јуче је извршен четврти најтежи терористички напад на Ниш”, *Ново време*, 16–17. 4. 1944, 1.

42 National Archives and Records Administration Washington, Missing Air Crew Reports (у даљем тексту само MACR), број 3909 за авион 42-5786. Највећи део MACR извештаја доступан је на сајту: <http://www.fold3.com>; Kevin A. Mahoney, н. д., 91.

43 К.К., „Јуче је извршен четврти најтежи терористички напад на Ниш”, *Ново време*, 16–17. 4. 1944, 1.

44 Kevin A. Mahoney, н. д., 92–93.

45 „Београд опет завијен у црно”, *Ново време*, 20. 4. 1944, 1.

46 „Адвокати убица”, *Ново време*, 20. 4. 1944, 2.

ства, с коначним циљем большевизације целог региона. Посебно се инсистирало како нема смисла тврдити да је бомбардовање ствар Американца, а не Енглеза.⁴⁷ Иначе, Станислав Краков је и у емиграцији тврдио да је Београд бомбардовала енглеска авијација, а само делом америчка, и да усташка НДХ није нападана.⁴⁸

Антизападна осећања појачавана су вестима о разарању породилица и сиротишта у Београду, уз јавно призивање „проклињања” нападача.⁴⁹ Новине су инсистирале на гневу Београђана и жељи за одмаздом.⁵⁰ Најављивана су и нова бомбардовања Београда, чиме се руши Бог, држава, народ, домаћини, све свето, с циљем довођења комунизма, иза чега стоје Јевреји и плутократија.⁵¹

Упућена је и претња да ће жртве бити освећене („Освета ће бити страшна казна Бога живог”). Понављане су и расистичке вести да Американци шаљу Кинезе и црнце да бомбардују Београд.⁵² Ипак, то није била централна порука, јер је пропаганда упорно ширила уверење како су бомбардовање извршили британски авиони.⁵³ Американци нису истицани у пропаганди, иако је заправо ваздухопловство САД бомбардовало Србију. Нису приказани ни снимци оборених авиона, ни заробљених авијатичара, иако је таква информација могла да има велики пропагандни ефекат. Чак ни публикација *Крвави београдски Ускрс* није приказала срушене авионе, мртве или заробљене авијатичаре. Иако су надимци оборених америчких летелица изнад Београда („El Diablo” и „Little Jesus”) били идеални за окупациону пропаганду, та чињеница је прећутана.⁵⁴ Американци су уочљиво заобилажени у свим пропагандним порукама.

Станислав Краков је критиковао Енглезе и њихово бомбардовање Београда на Ускрс, подсећајући шта су све Срби учинили за Англоамериканце. Указивао је на англофилска расположења и патриотску наивност Срба, који су на почетку напада радосно прихватили првог савезничког падобранца. Краков је такве сцене и осећаје

47 „Потресно буђење”, *Ново време*, 28. 4. 1944, 2.

48 Станислав Краков, *Генерал Милан Недић. Књ. 2, Препуна чаша чемера*, (Минхен: Искра, 1968), 263–264, 381.

49 „Изјава Драг. Љ. Јовановића после бомбардовања 16. априла”, *Ново време*, 20. 4. 1944, 2.

50 „Проклети! Проклети!”, *Ново време*, 21. 4. 1944, 1.

51 Др Ст. Иванић, „Зашто? зашто?”, *Ново време*, 24. 4. 1944, 2.

52 „Говор претседника владе генерала Недића на радиу. 'Ове ускршње жртве биће освећене јер за то вапије Божја правда’”, *Ново време*, 25. 4. 1944, 1.

53 Б. Ђ. Недић, „Отворено писмо Божицара Ђ. Недића енглеском краљу”, *Ново време*, 27. 4. 1944, 1.

54 MACR4076 (42-32065); MACR 4022 (42-52395).

српског народа компарирао са ужасним сликама разрушених зграда и искапаљеним телима младих људи, који су до напада Савезника били пуни живота.⁵⁵

Бомбардовања Србије поређена су са старом хајдучком праксом печења табана, како би суровим мучењем добили драгоцености од својих жртава. То је била „зверска тактика“, бомбардовање велики злочин, још већи опраштање таквих поступка, а највећи слављење. Иако је свима било очигледно да америчко ваздухопловство бомбардује српске градове, окупациона пропаганда „штедела“ је САД критикујући „зликовце“ са српским именима, а енглеском душом, који кажу да Енглези нису криви за бомбардовања, већ Американци. Такве тврдње одбациване су као лаж, јер је у авионским посадама Енглеза било колико и Американаца. Гласине су говориле како међу авијатичарима уопште није било „правих“ Американаца, већ само црнци и Кинези (што је заправо тврдила окупациона пропаганда у ранијем периоду). Недићева влада сузбијала је и такве вести као нетачне, јер су авијатичари заправо били белци, који су називани Британоамериканцима.⁵⁶

Борба против англофила у српском народу није смела да престане, јер је још било оних који су веровали у њихову пропаганду да је бомбардовање Београда имало неки војни циљ. Непрекидно се инсистирало како су Ниш и Београд бомбардовани по жељи „србождера“ Тита, који мрзи све што је српско. Поред тога, Англоамериканци су Србију нападали јер је постала национално јединствена, а такву дрскост нису хтели да поднесу.⁵⁷

Ново бомбардовање Београда 18. маја 1944. године покренуло је још снажнији талас колаборационистичке пропаганде. Напад су поново извршили амерички авиони. Овога пута Недићева штампа објавила је и слику обореног америчког авиона, али је у легенди испод фотографије сасвим неутрално писало да је у питању „англоамеричка“ летелица.⁵⁸ Заправо, иако је један бомбардер заиста оборен, он није пао на територију града, већ у Црну Гору.⁵⁹ Био је то први пример приказивања оборене савезничке летелице у Србији.

55 Станислав Краков, „Крик јаднога, искрвављенога Београда“, *Ново време*, 7–8. 5. 1944, 2.

56 Вегециус, „Печење табана“, *Ново време*, 1. 5. 1944, 1.

57 „Питање које нас мучи“, *Обнова*, 5. 5. 1944, 3.

58 Л. „Најжешћи терористички напад на Београд. Пресељено Градско породилиште опет циљ англоамеричких ваздушних гангстера“, *Обнова*, 19. 5. 1944, 3.

59 MACR 5060 (42-52170)

Трагичан промашај савезничких авиона и бомбардовање периферије на Пашином брду 18. маја 1944. послужило је колаборационистичкој пропаганди да истакне како Срби због страдања мрзе Англоамериканце.⁶⁰ Реаговало се тренутно, „храбри репортери” снимали су филмском камером разарање и масовну погибију, а затим је најављено приказивање филма у биоскопима.⁶¹ Савезници не само да су гађали периферију где нема војних објеката, него су бацали и „неку смесу” пуну експлозива („англоамерички шакали зажелели су се српске крви”). Зато је „жеђ за осветом” грађана Београда била све већа, али је на крају нападач проклињан само Божјом казном.⁶²

Бес народа појачаван је због разарања насеља сиромашних људи.⁶³ Пропаганда је добила нову социјалну димензију, обогаћену језивим описима смрти људи свих узраста. Откинуте главе старца, распулоћена тела, истргнути удови, изобличена лица мртвих младих девојака, запомагање рањеника, кукњава жена за погинулима и сузе старих ратника који проклињу нападаче, биле су упечатљиве слике обликоване с циљем стварања снажног утиска код читалаца.⁶⁴

Према Недићевој штампи праве намере Англоамериканаца биле су скривене у мистици и „завери” против човечанства („Бије нас сатанска мржња јеврејства које је упрегло у свој рат против хришћанства и Рузвелта и Черчила и Стаљина”). Предвиђано је да ће после рата српски народ да буде тужитељ за злочине Англоамериканаца, јер су се сви Срби „отрезнили” и схватили да од западних Савезника могу само да очекују „грозну смрт и страшна мучења”. Док су „убице” радиле свој посао, Србима је препоручивано да превладају своја искушења.⁶⁵

Ипак, људи су и даље проносили непроверене вести покушавајући да на свој начин дају објашњење за бомбардовања Београда и других градова у Србији. За окупатора је најопаснија гласина била вест како је после 18. маја 1944. почела савезничка инвазија на Балкан, а када је постало јасно да је изостала, многи су закључили да у рату ипак мора бити жртава. За окупациону управу то је била фрустрирајућа чињеница, јер нико није желео жртве бомбардовања на

60 „Још један тежак терористички напад на Београд и цивилно становништво”, *Ново време*, 19. 5. 1944, 1.

61 „Бомбардовање Београда на филмском журналу”, *Ново време*, 19. 5. 1944, 2.

62 „Убице на делу”, *Обнова*, 19. 5. 1944, 1.

63 Валтер Грубер, „Страва и бес Београђана”, *Обнова*, 19. 5. 1944, 3.

64 Б-ћ., „Језиви поздрави из облачног неба. Напали су сиротињу”, *Ново време*, 20. 5. 1944, 3.

65 М., „Промашени циљ”, *Обнова*, 20. 5. 1944, 3.

начин како је њима одговарало. Зато су преносиоце гласина прогласили глупацима, при чему њихова тупост нема граница, резигнирано признајући како ће и даље преносити лажне вести, све док буде имао ко да их слуша.⁶⁶

Према колаборационистичкој пропаганди, прави циљ гласина било је скидање осуде са Енглеза који су бомбардовали Београд 18. маја 1944, јер се ширила вест да су то урадили Американци. Пошто та чињеница уопште није била гласина, већ стварност, окупациона управа је доказивала како се међу обореним авијатичарима налазе Енглези. Наиме, иако су град заиста гађали амерички авиони, њима су пилотирали Енглези, док су Американци били само техничко особље.⁶⁷ Најављивана је брза освета због масовног страдања на Пашином брду, при чему су само Енглези проглашавани за злочинце, са приметним изостављањем Американаца у свим новинским текстовима.⁶⁸

Станислав Краков је сликовито и упечатљиво описивао масовна страдања становништва на београдској периферији 18. маја 1944, где је забележен „обиман откос косе смрти”. Док су лешеви заударали неподношљивим смрадом под рушевинама у Београду, Краков је говорио о бесмисленом жртвовању Срба који су много дали за западне Савезнике. У први план је истицао „енглеске бомбе” и РАФ, док је Американце помињао тек на крају списка криваца за бомбардовање. Описивао је силна страдања људи, вешто и сугестивно, инсистирајући на мртвим разбацаним телима, која су само неколико тренутака пре савезничког бомбардовања били млади људи у пуној животној снази.⁶⁹

*Колаборационистичка пропаганда и завршна етапа
бомбардовања окупирани Србије у лето и рану јесен
1944. године*

Током последње године окупације над Србијом је оборено на десетине савезничких авиона из којих је искочило стотине авијатичара. Многи су погинули, поједини су заробљени, а трећи су спасени и евакусани са четничких и партизанских импровизованих аеродро-

66 „Јеси ли чуо?”, *Обнова*, 20. 5. 1944, 4.

67 М., „Завера против српског народа”, *Ново време*, 21–22. 5. 1944, 1.

68 Б. Ђ. Н., „Освета је на прагу”, *Ново време*, 24. 5. 1944, 1.

69 Станислав Краков, „Јављам се као сведок”, *Ново време*, 25. 5. 1944, 2.

ма.⁷⁰ Међутим, такви догађаји нису тематизовани у колаборационистичкој штампи. Само у једном случају, почетком јуна 1944, објављена је кратка вест како су Немци обарали америчке авионе изнад Румуније, Бугарске и Србије.⁷¹ Неდიћева пропаганда није директно нападала савезничке авијатичаре, претила људима који су им помагали, нити је помињала акције ЈВУО у спасавању оборених посада. Избегавано је и најминималније регистровање свима познате чињенице да се обарају амерички авиони.⁷² Прескочено је и прецизно бомбардовање железничке станице у Београду 6. јуна 1944. када није било цивилних жртава.⁷³ Било је јасно да без људских погибија и велике материјалне штете нема ни успешне антизападне пропаганде.

Током лета и ране јесени 1944. године америчка и делимично британска авијација бомбардовали су и митраљирали многе циљеве на простору окупиране Србије. Најтеже су страдали Београд, Ниш, Смедерево, Лесковац, Краљево.⁷⁴ Колаборационистичка пропаганда ни у овом периоду није променила свој тон и главне теме. Инсистирало се да савезнички авиони убијају Србе, нарочито сиротињу, што је створило још веће огорчење у народу.⁷⁵ Милан Недић је искористио пролећна страдања Београда да настави са осудом бацања „тепих бомби“ на периферију града, сиротишта и породилишта. Нагласио је како Србију гађају „црно-жути“ авијатичари, што је требало да укаже на расну мржњу „обојених“ војника према белцима, а све у служби Англоамериканаца и њихових интереса. Недић је у свом говору поменуо и падове авиона изнад Србије, без коментара ко спасава савез-

70 Милош Бојанић, „Евакуација савезничких авијатичара од стране ЈВУО. Мисија 'Халјард' по америчким и немачким изворима”, *Браничевски гласник* 10 (2016), 189–214; Милош Бојанић, „Евакуација савезничких авијатичара из Југославије током Другог светског рата”, *Зборник радова Народног музеја*, XLIX (2019), 150–175.

71 „Ваздушне борбе над Балканом”, *Обнова*, 13. 6.1944,3.

72 Милош Тимотијевић, Мисија „Халијард”: ратна пропаганда, бомбардовање српских градова и евакуација савезничких авијатичара 1943–1944. године (Београд: Службени гласник, 2002), 258, 416–428.

73 ВА, ЧА, 117-2-49. Обавештајни орган Штаба I-A [ЈВУО у Београду], извештај бр. 22 о последицама бомбардовања Београда 6. јуна 1944. године и стању у Србији; *Свакодневни живот под окупацијом: искуство једног Београђанина [Драгутина Ј. Ранковића]*, приредили Наташа Милићевић и Душан Никодијевић (Београд: Институт за новију историју Србије, 2011), 796–797.

74 Павле Павловић, н. д., 351–369; Милош Бојанић, „Број настрадалих цивила у савезничком бомбардовању Србије 1943–44. године: доступни подаци, процене и анализа”, у: *Јужорски запис: тематски зборник* (Крушевац: Историјски архив Крушевац; Својново: Удружење за културу и уметност Логос, 2018), 139–150.

75 „Ноћно бомбардовање Ниша”, *Ново време*, 11–12.6.1944,2.

ничке војнике, али са констатацијом да се такви „црно-жути” авијатичари обично „разбеже”. Није рекао куда и уз чију помоћ. На крају је закључио како су Срби некада волели Англоамериканце, да би се после бомбардовања „опаметили” увидевши да су у питању „лажови”.⁷⁶

Бомбардовање Смедерева 11. јуна 1944. искоришћено је да се истакне како је напад намерно организован у недељу када људи одлазе у цркву, али да Бог није дозволио да се погоди храм. Град наводно није имао стратегијски значај, нити много окупаторских војника, а ипак је разорен, што је говорило о пакости и злочинаштву Савезника који „нас убијају” док нас окупаторски војници „спасавају”.⁷⁷ Савезничке радио-станице објавиле су разлог бомбардовања Смедерева (уништење рафинерије нафте и пристаништа за бродове), што је Недићева штампа оповргавала, поручујући како је то лаж. У први план је истицан велики број жртава и митраљирање насеља. Иста порука упућена је и поводом бомбардовања Ниша, где је нападнут један воз, као и околна села.⁷⁸

Инсистирало се на чињеници да је Смедерево за Србе важан историјски град, али без војног значаја, који је због претходних страдања и у савезничкој пропаганди проглашен за „мученички” попут Београда, али да им то није сметало да га уништавају.⁷⁹ Милан Недић је био обновитељ града после страдања 1941, да би га Британци намерно разорили у бомбардовању 11. јуна 1944. године.⁸⁰ Пропаганда није директно оптуживала Американце да су напали Смедерево (који су то заиста и учинили), али јесте савезничку политику која настоји да бомбардовањем доведе Тита на власт у Србији. При томе су набрајали мучне сцене у разрушеном граду који је донедавно био мирно место, како би се код читалаца изазвала одбојност према онима који су га гађали.⁸¹

Нови талас бомбардовања српских градова (Београда, Ниша и Смедерева), омогућио је Милану Недићу да поново укаже на циничну енглеску политику која је и у прошлости била непријатељска према Србији. Посебно је истицао бомбардовања градова и помагање

76 „Говор претседника Владе генерала Милана Недића. 'У својој борби против болшевиизма Срби стоје испред свих европских народа'”, *Ново време*, 13.6.1944, 1–2.

77 Др. П., „Сејачи смрти”, *Ново време*, 13.6.1944, 1.

78 „Бомбардовање Смедерева и Ниша”, *Ново време*, 13. 6.1944, 2.

79 „Бомбардовање Смедерева”, *Српски народ*, 17. 6.1944, 3.

80 Ж. К., „Србин зида – Енглеz разиђује...Три године на обнови Смедерева”, *Обнова*, 7. 7. 1944, 3.

81 Шулмајстер, „Ждралови бандитског маршала”, *Ново време*, 16. 6.1944, 2.

партизанима, што је претило не само биолошком, већ и духовном уништењу Срба, јер је захтевано да се прихвате комунизам и Тито.⁸²

Милан Недић посетио је Чукарицу после бомбардовања 3. јула 1944, као што је обилазио и остале делове града који су страдали у претходним нападима. Овога пута јасно је речено како су Београд гађали Американци, уз питање „докле и зашто” се престоница уништава као да је непријатељски град. Судбина Француске и Србије приказивана је као вечни пример како су се Американци одужили својим некадашњим савезницима. Била је важна и борба против гласина које су оправдавале претходна бомбардовања, нарочито поруке да Савезници сигурно више неће гађати Београд.⁸³ Негативан став према Англоамериканцима појачаван је детаљним медицинским набрајањима многобројних врста повреда и натуралистичким описима начина рањавања од дејства авионских бомби, својеврсним регистром језивих телесних патњи и потресних умирања.⁸⁴

Бомбардовање Краљева, Крушевца и железничких линија према Чачку и Рашкој извршено је крајем јула 1944. нападима из ниског лета (америчка и британска авијација), што је био део подршке партизанским јединицама које су имале тешке борбе у топличко-јабланичком крају, односно део припрема за олакшавање доласка партизанских јединица са запада Југославије на Копаоник и југ Србије.⁸⁵ Окупациона пропаганда означила је савезничке авионе због ових напада као „сејаче смрти из ваздуха”.⁸⁶

Заједничке сахране погинулих цивила у савезничким бомбардовањима биле су прилика за нови талас антизападне пропаганде, посебно ако је у питању била сиротиња, или ако су погинуле целе породице.⁸⁷ Тако је било и приликом сахране жртава настрадалих у бомбардовању Крагујевца 22. јула 1944, када се подизао осећај боли и горчине, али и зближавања свих становника града због заједничке опасности. Посебно је наглашено како је и немачки командант Кра-

82 С-Н., „Обрачун генерала Недића са Енглезима”, *Српски народ*, 17.6.1944, 1.

83 М.Н., „Опет тепих бомбе...”, *Ново време*, 8. 7. 1944, 2.

84 „Како и од чега су људи страдали приликом бомбардовања”, *Обнова*, 10. 7. 1944, 3.

85 Силвија Крејаковић, Александар Бережнов, „Савезничко бомбардовање 1944: Краљево, гомила рушевина, масовна гробница”, *Наша прошлост* 15 (2015), 144–147.

86 „Гангстерски напади англоамеричких авиона на путнике по возовима у Србији”, *Ново време*, 28. 7. 1944, 2.

87 И. Милошевић, „Сахрана жртава англоамеричког бомбардовања Смедерева”, *Ново време*, 20. 7. 1944, 2.

гујевца дошао на сахрану и изјавио саучешће. Сахрана је послужила да низ Недићевих чиновника и политичара јавно осуди Савезнике.⁸⁸

Ноћно бомбардовање Краљева 11. августа 1944, које су извели британски бомбардери, покренуло је нови талас окупационе антизападне пропаганде.⁸⁹ Пропаганда окупационе управе констатовала је како је после бомбардовања Краљева српском народу „пукло пред очима” и да сада види ко му је највећи непријатељ.⁹⁰ Новине су детаљно писале о раскомаданим деловима људских тела разбацаним по крововима разорених кућа и темпираним бомбама које су експлодирале неколико сати после избацавања из авиона. Организована је и заједничка сахрана првих 40 жртава. Свештеници су отворено запитали зашто се бомбардује мирни српски народ, а Недићев начелник је изјавио да се то ради по жељи Тита.⁹¹

Савезници нису само бомбардовали градове, већ су нападали и на железничке и све друге комуникације. Тактика напада на возове посебно је осуђивана због цивилних жртава. Авиони у ниском лету нису митраљирали само возове, већ и сељаке, а то су радили авијатичари комунисти („комунистички пилоти у лову за Србима”).⁹²

Страдање Београда и Ниша посебно је наглашавано и ови градови су због великих жртава проглашени за „великомученике”. У питању је била реализација плана за уништење Срба, које су нападале „Титове банде” наоружане енглеским оружјем уз подршку англоамеричких бомбардера: „Благодарећи англо-американцима српски народ преживљује тешке часове. Нека то знају они, који живе у удобним лондонским и вашингтонским хотелима да се ради о опстанку Србије.”⁹³ Био је то велики прекор југословенским политичарима у емиграцији. Американци нису били тема пропагандних напада.

Пошто су савезнички бомбардери напали Београд 6. септембра 1944. на рођендан краља Петра, окупациона пропаганда је истакла како за Енглезе нема никакве „светиње”, да је у граду који је про-

88 Б.М., „Величанствена сахрана невиних жртава из Крагујевца”, *Ново време*, 27. 7. 1944,3.

89 „Ноћно терористичко бомбардовање Краљева”, *Ново време*, 12. 8. 1944, 2; „Ноћно терористичко бомбардовање Краљева”, *Обнова*, 12. 8. 1944,3; Силвија Крејковић, Александар Бережнов, н. д., 146–156

90 „Ноћни напади англоамеричких терориста”, *Ново време*, 15. 8. 1944, 2.

91 „Сахрана жртава побијених од англоамеричких терориста у Краљеву. ’Зар од овога зависи исход рата?’”, *Ново време*, 17. 8. 1944,2.

92 „Комунистичке банде у јужној Србији снажно разбијене”, *Ново време*, 3. 8. 1944, 2.

93 „Великомученици и жртвангло-америчког ваздушног терора Ниш и Београд”, *Ново време*, 5. 9. 1944,2.

слављао краљев рођендан у „тихој побожности” погинуло 200 људи. Наведено је како су Београд бомбардовали „непријатељски” авиони, без навођења разлога напада, али уз констатацију да за такву акцију нема никаквог оправдања због великог броја цивилних жртава.⁹⁴ Американци који су заправо извршили напад, уопште нису помињани.

Пропаганда је осудила и бомбардовање Београда 8. септембра 1944. године. Постављало се питање зашто се бомбардује град, када није било Немаца на местима где су пале бомбе. Кривица за напад је пребачена на „оне” који су се „завукли” у Лондон и Вашингтон: „Српски народ је без снаге да спречи ово терористичко бомбардовање. Њему остаје само да стегне срце своје и да поново протестује пред Богом и јавним мњењем света.”⁹⁵ Описи разарања града били су детаљни, али Американци уопште нису помињани.⁹⁶

Последње савезничко бомбардовање Београда 18. септембра 1944. године није посебно осуђивано, Американци нису помињани, а све је пропраћено само са коментаром да су осим градског подручја погођена и околна села бомбама тешког калибра.⁹⁷ На крају, када су заправо престали велики авионски напади, закључено је да Србију „наши савезници” бомбардују јер је слаб прилив Срба у партизанске редове. Масовно бомбардовање требало је да покаже како је Србија једини спас да се придруже Титовој војсци.⁹⁸

Савезничко бомбардовање и колаборационистичка пропаганда у окупираној Србији

Према распрострањености и дуготрајности дејства колаборационистичка пропаганда имала је најснажнији утицај на становништво окупиране Србије. На примеру обликовања пропагандних порука поводом бомбаровања српских градова осликавају се многи циљеви Недићеве владе и немачких окупатора. Најважнији противници били су комунисти, потом Британци, а пример осуде бомбардовања јасно осликава такав пропагандни модел. Иако су заправо Американци бомбардовали највећи број циљева на Балкану и у Србији, упорно је и систематски избегавано помињање ваздухопловства САД

94 М., „Савезничка честитка српском народу рођендана Њ. В. Краља Петра II”, *Ново време*, 7. 9. 1944, 2.

95 „Десето крвничко бомбардовање Београда”, *Ново време*, 10–11.9. 1944,3.

96 „Кроз рушевине Београда”, *Ново време*, 10–11.9. 1944,3.

97 „Једанаесто бомбардовање Београда”, *Ново време*, 18. 9. 1944,2.

98 Р. Љ. Л., „Знате ли зашто нас опет 'наши савезници' бомбардују?”, *Ново време*, 22.9. 1944, 2.

у улози нападача. Наглашено изостављање пропагандних напада на Американце на крају се манифестовало као сузбијање ширења информација о ономе што је свима било јасно и видљиво голим оком. Узроци таквог става окупационих и колаборационистичких власти могу се тумачити као коришћење, потом и појачавање унапред створене негативне слике о Британцима и комунистима, али и конкретним политичким потребама подвајања савезничких војски. Можда и више него јасним порукама у вези са спремношћу за преговоре са представницима САД у Србији, који су заиста и уследили у септембру 1944. године (мисија пуковника Макдауела). За колаборационистичку пропаганду најважније је било да се смањи спремност Срба да активно подрже акције савезничких војски, посебно у случају њихове инвазије на Балкан. То је и разлог што су велике људске жртве и разарање градова послужили да се шири антизападна пропаганда, у којој су Британци имали „привилеговано” место носилаца антисрпске „завере”.

Извори и литература

Необјављена архивска грађа

- Војни архив Београд, Четничка архива
- National Archives and Records Administration Washington, Missing Air Crew Reports, документација доступна на сајту: <http://www.fold3.com>.

Штампа

- *Ново време*, 1943–1944.
- *Обнова*, 1943–1944.
- *Српски народ*, 1943–1944.

Литература

- Бојанић Милош. „Број настрадалих цивила у савезничком бомбардовању Србије 1943–44. године: доступни подаци, процене и анализа”, у: *Јухорски запис: тематски зборник*. Крушевац: Историјски архив Крушевац; Својново: Удружење за културу и уметност Логос, 2018, 139–150.
- Бојанић Милош. „Евакуација савезничких авијатичара из Југославије током Другог светског рата”, *Зборник радова Народног музеја*, бр. XLIX (2019), 150–175.
- Бојанић Милош. „Евакуација савезничких авијатичара од стране ЈВуО. Мисија ‘Халјард’ по америчким и немачким изворима”. *Браничевски гласник*, бр. 10 (2016), 189–214
- Kalvokorezi Piter i Vint Gaj. *Totalni rat*. Beograd: Rad, 1987.

- Karakaš Obradov Marica. *Angloamerička bombardiranja Hrvatske u Drugom svjetskom ratu: saveznički zračni napad na Nezavisnu državu Hrvatsku:1943–1945*. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2008.
- Кнежевић Радоје и Кнежевић Живан. *Слобода или смрт*. Сијетл: Р.Кнежевић, Ж.Кнежевић, 1981.
- Краков Станислав. *Генерал Милан Недић. Књ. 2, Препуна чаша чемера*. Минхен: Искра, 1968.
- Крејаковић Силвија, Бережнов Александар. „Савезничко бомбардовање 1944: 'Краљево, гомила рушевина, масовна гробница'”, *Наша прошлост*, бр. 15 (2015), 137–172.
- Mahoney Kevin A. *Fifteenth Air Force against the Axis Combat Missions over Europe during World War II*. Lanham: The Scarecrow Press, Inc., 2013.
- Мирчетић Драгољуб. *Ваздушна бомбардовања Ниша у Другом светском рату 1941–1944*. Ниш: Градина, 1998.
- Мраовић Маријана. *Од сурове стварности до алтернативне реалности: пропаганда владе Милана Недића 1941–1944*. Београд: Медија центар „Одбрана”, 2019.
- Павловић Павле. „Попис и хронологија мисија савезничке авијације над Србијом 20. октобар 1943. – 23. новембар 1944.”, *Српска политичка мисао*, бр.4 (2017), 351–369.
- Radenović Sandra. „Propaganda”, u: *Sociološkirečnik*, uredili Aljoša Mimica i Marija Bogdanović. Beograd: Zavod za udžbenike, 2007, 451–453.
- Робертс Џон М. *Европа 1880–1945*. Београд: Клио, 2002.
- *Свакодневни живот под окупацијом: искуство једног Београђанина [Драгутина Ј. Ранковића]*, приредили Наташа Милићевић, Душан Никођевић. Београд: Институт за новију историју Србије, 2011.
- Станковић Ђорђе. „'Ревизионисти' и савезничко бомбардовање Београда 1944. године”, *Војноисторијски гласник*, бр.1–2 (2006), 131–146.
- Стојановић Александар и Мраовић Маријана. „Увод: информисање у тоталитарним друштвима, ратна пропаганда и Србија под немачком окупацијом у Другом светском рату”, у: *Колaborационистичка штампа у Србији*, Књ. 1, уредио Александар Стојановић. Београд: „Филип Вишњић”, 2015, 17–88.
- Terzić Milan. „Jugoslovenska kraljevska vlada, general Dragoljub Mihailović i savezničko bombardovanje ciljeva u Jugoslaviji 1942–1944. godine”, *Tokovi istorije*, br. 1/2 (2005), 81–111.
- Тимотијевић Милош. *Мисија „Халијард”: ратна пропаганда, бомбардовање српских градова и евакуација савезничких авијатичара 1943-1944. године*. Београд, Службени гласник, 2002.
- Volzer Majkl. „Други светски рат: зашто је овај рат био другачији?”. *Teoria*, br. 2 (1992), 113-125.
- Volzer Majkl. *Pravedni i nepravedni ratovi: moralni argument saistorijskimprimerima*. Beograd: Službeni glasnik, 2010.

SUMMARY

Miloš Timotijević, PhD

“COME AND DRINK SERBIAN BLOOD, YOU ANGLO-AMERICAN HYENAS!”: ALLIED BOMBING OF SERBIA IN 1943-1944 AND THE PROPAGANDA OF THE COLLABORATIONIST PRESS

The suffering of the civilians and destruction of cities during the allied bombing of Serbia during German occupation in the last two years of the war, initiated strong anti-Western propaganda of the collaborationist government of Milan Nedić. The used propaganda model relied only partially on the anti-Western narrative of the Nazi Germany, which always made it clear that they were being attacked by both British and American aviation. Unlike some other areas of Europe, the cities in occupied Serbia were mostly bombed by the American air force, while the share of the British in those actions was minimal. However, the collaborationist press regularly highlighted the British as attackers and constantly emphasized their “crimes”. The Americans were usually not mentioned at all, and if it was done, which was very rare, they were always in the background. The real shot-down planes that bombed Serbia were never shown, nor were the killed and captured aviators, although there were many of them. Even the slightest mention of Serbia being bombed by American planes was avoided.

Keywords: Propaganda, the British, the Americans, the Germans, Milan Nedić, Stanislav Krakov, Yugoslav Army in the Homeland, communists, Niš.

Институт за стратегијска истраживања
Институт за новију историју Србије
Институт за савремену историју
Универзитет у Бањој Луци

ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ – 75 ГОДИНА КАСНИЈЕ

Том 1/ Volume 1/ Том 1

Тираж
300 примерака

Штампа
Војна штампарија, Београд

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

94(4)"1939/1945"(082)
327(4)"1939/1945"(082)

ДРУГИ светски рат 75 година касније. Том 1 / [главни и одговорни уредници Далибор Денда, Бојан Б. Димитријевић, Дмитар Тасић]. - Београд : Институт за стратегијска истраживања : Институт за новију историју Србије : Институт за савремену историју ; Бања Лука : Универзитет, 2021 (Београд : Војна штампарија,). - 478 стр. ; 24 cm

Радови на срп., рус. и енгл. језику. - Тираж 300. - Стр. 11-22: Предговор / Дмитар Тасић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија уз радове. - Summaries.

ISBN 978-86-81121-30-6 (ИЗСИ)
ISBN 978-86-7005-175-1 (ИНИС)
ISBN 978-86-7403-256-5 (ИСИ)
ISBN 978-99976-49-22-5 (УБЛ)

а) Други светски рат 1939-1945 -- Европа -- Зборници б) Међународни односи -- Европа -- 1939-1945 -- Зборници

COBISS.SR-ID 53461001